

SAVDO-HUQUQIY TERMINLARNING LUG'AVIY VA TERMINOLOGIK TAHLILI (ISLOM HUQUQI ASOSIDA)

Sidiqova Ma'mura

Toshkent shahar Oriental Universiteti

Tillar-1 kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17720503>

Annotatsiya: ushbu maqolada arab tilidagi tijoratga oid terminlarning lug'aviy va istilohiy ma'nolarini o'zbek tilidagi tarjimasini, arablarning islomgacha qo'llagan terminlari, islomdan keyin shakllangan terminlar va hozirgi zamonda arab tilida savdogaga oid qo'llaniladigan terminlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: terminologiya, termin, savdo-sotiq, arab tili, Qur'oni Karim, hadisi sharif, tijorat.

Аннотация: в данной статье представлен узбекский перевод словаря и терминологических значений коммерческих терминов на арабском языке, терминов, использовавшихся арабами до ислама, терминов, образовавшихся после ислама, а также коммерческих терминов, используемых в арабском языке сегодня.

Ключевые слова: терминология, термин, торговля, арабский язык, Священный Коран, хадисы, коммерция.

Abstract: In this article, the dictionary and terminological meanings of commercial terms in Arabic are translated into Uzbek, the terms used by the Arabs before Islam, the terms formed after Islam, and the commercial terms used in Arabic today.

Key words: terminology, term, trade, Arabic language, Holy Qur'an, hadith, commerce.

Arab terminologiyasining rivojlanish tarixi ikki bosqichdan – klassik va zamonaviy bosqichlardan iborat. O'rta asrga xos an'anaviy diniy ilmlar, ya'ni shari'at, arab tilshunosligi, tarix, she'riyat va boshqa ayrim sohalarni arab tilida rivoj topgani, ular o'sha paytdanoq mustaqil terminlar bilan to'liq ta'minlanganligidan dalolat beradi. Shu bilan bir vaqtning o'zida o'sha davrda yunon tilida o'z aksini topgan tabiiy fanlar – kimyo, matematika, geometriya, mexanika, astronomiya hamda falsafa, mantiq, musiqaga oid terminlar orasidan kelib chiqishiga ko'ra arabcha bo'lgan terminlar bilan bir qatorda yaxshi moslashtirilgan o'zlashtirmalar ham mavjud bo'lganligi kuzatiladi¹.

Boshqa tillardagi terminlarni o'zlashtirish turli yo'llar orqali amalga oshiriladi. Bunda termini yaratish va terminlar majmuini to'ldirishda umumadabiy lug'atni boyitish uchun mo'ljallangan til vositalarining o'zidan foydalaniladi. Bunda quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. Til leksikasida qachonlardir mavjud bo'lgan yoki hozirda mavjud bo'lgan maxsus tushunchalarni terminlashtirish.

2. Tildagi mavjud qonuniyatlar asosida yangi terminlar yaratish.

3. Terminlar va termin birikmalarini tarjima qilish va navbatdagi jarayon sifatida ularni qisqartirish va murakkab so'zga aylantirish.

4. Terminlarni bevosita o'zlashtirish². Arab tilidagi iqtisodga oid terminlarni hosil qilishda ham aynan yuqoridagi qonuniyatlarga asoslanildi.

¹ Қодиров Т.Ш., Алиев Д.И. Араб тили лексикологияси. –Т.: ТошДШИ, 2010. –Б. 47.

² Турсунова У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Т.: Ўзбекистон, 1992. –Б.66.

“Termin” tushunchasi uchun arab tilida - al-istilah (الاصطلاح) soʻz, yaʼni “oʻzaro kelishuv” degan maʼnoni anglatadi. Muayyan odamlar guruhining maʼlum bir soʻzlarni maxsus maʼnolarda ishlatishga roziligi. Natijada, koʻp soʻzlar umumiy til (lugaviy) va “shartnoma” yoki terminologik (istilaxiy) uchun ikkita maʼnoga ega edi.

Quyida arab tilidagi tijoratga terminlarning lugʻaviy va istilohiy maʼnolarini oʻzbek tilidagi tarjimasini, arablarning islomgacha qoʻllagan terminlari, islomdan keyin shakllangan terminlar va hozirgi zamonda arab tilida savdoga oid qoʻllaniladigan terminlar keltirilgan.

بيعا – بيع – باع – البيع / الشراء / المبادلة savdo-sotiq, tijorat -

بيع termini sulosiy mujarradning ajvaf³ turkumiga oid feʼl boʻlib, lugʻaviy birlik sifatida bir narsani boshqa narsaga almashtirish maʼnosini anglatadi. باع feʼli oʻtimli feʼl boʻlib, oʻzidan keyin vositasiz toʻldiruvchi keladi, masalan بعث الشيء. البيع soʻzining yigirmadan ortiq turi boʻlib, ulardan baʼzilarini sharhi keltiriladi⁴. Arablar bu soʻzni islomdan oldin ham muomalada ishlatganlar. Bu soʻzning sinonimlari الأخذ الإعطاء الشراء soʻzlar boʻlib, البيع soʻzi maʼnosida qoʻllaniladi. Bu sinonimlarni antonim deb ham atash mumkin. بعث soʻzi tovarni sotdim yoki tovarni sotib oldim maʼnosida ham ishlatilishi mumkin. Ulamolalar bu soʻzni asl kelib chiqishi haqida turli fikrlar bildirganlar. Baʼzilarى البيع yaʼni “boʻ – barmoqlar bilan uzatilgan qoʻl orasidagi masofa, yaʼni uzunlik oʻlchov birligi, 3 yoki 4 cm da teng” degan soʻzdan olingan, deydi. Boshqalar البيع “mulk” soʻzidan olingan deydi, chunki savdo-sotiq mulkka ega boʻlishni taqozo qiladi. Termin sifatidagi maʼnosi esa sotuvchining mulkidan ketib, sotib oluvchining mulkiga kiradigan pul evaziga yoki biror tovar evaziga qarzsiz va ribosiz almashishdir⁵. “Hidoya” kitobida “ikki tomonni roziligi bilan molni molga almashtirish” deb taʼrif berilgan⁶.

Qurʼoni Karimning Baqara surasida البيع soʻzi zikr qilingan⁷.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Va holbuki, Alloh tijoratni halol, riboni harom qildi”. Bu oyatda البيع soʻzi savdo-sotiq maʼmosida kelgan.

Hadisi shariflarda ham البيع soʻzi koʻm marta zikr qilingan, quyida shu hadislardan biri bilan tanishish mumkin.

رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا [قال - عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم رواه البخاري اقتضى.

Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: “Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: “Sotganda ham, sotib olganda ham, haq talab qilganda ham bagʻrikeng boʻlgan kishiga Alloh rahm qilsin!” dedilar⁸”

- Tijarat/Tijorat – تجر – يتجر - تجرا و تجارة. المصدر الدال على المهنة.

التجارة soʻzi lugʻatda “tijorat yurgizmoq, savdo-sotiq qilmoq” maʼnosini anglatadi. Istolohda esa, ulamolalar tijoratning tarifida bir-biriga yaqin bir necha maʼnolarni aytishgan: “Tijorat” - bir

³ Ikkinchi oʻzak undoshi و yoki ي iborat boʻlga feʼllar. N.Ibrohimov, M.Yusupov. Arab tili grammatikasi. T.: 1997. – 87 b. الهداية شرح بداية المبتدي للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني: الجزء الخامس – باكستان: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية, 1417

⁵ محمود عبد الرحمن عبد المنعم. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية: الجزء الأول – القاهرة: دار الفضيلة, 1999.

⁶ الهداية شرح بداية المبتدي للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني: الجزء الخامس – باكستان: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية, 1417. ص – 3.

⁷ Baqara surasi 257-oyat.

⁸ Oltin silsila: Sahihul Buxoriy, 3-juz. – Toshkent.: Hilol-nashr, 2021. – 98 b.

narsani savdoga qo'yib, foyda olish uchun sotib olishdir"; "Tijorat" - oldi-sotdi ila foyda izlashdir."; "Tijorat" – foyda ko'rish maqsadida molni aylantirishdir" va hokazo⁹.

Qur'oni Karimda hamda hadisi shariflarda *التجارة* so'zini "savdo-sotiq qilmoq" ma'nosida zikr qilingan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 }
 كَرِيمًا

"Ey iymon keltirganlar! Bir –birlaringizning mollaringizni botil yo'l bilan emang. Magar o'zaro rozilik ila tijorat bo'lsa, mayli. O'zingizni o'zingiz o'ldirmang. Albatta Alloh taolo, sizlarga o'ta rahmlidir¹⁰."

وقال قتادة: كان القوم يتبايعون و يتجرون و لكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله أم تلهمهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله حتى
 يؤدوه إلى الله.

Qatoda aytadi: "Odamlar o'zaro savdo-sotiq va tijorat qilishar edi. Lekin ularga Allohning haqlaridan biri to'g'ri kelsa, uni Allohga ado etib qo'ymagunlaricha, ularni Allohning zikridan na tijorat, na oldi-sotdi chalg'ita olmas edi¹¹."

المبيعات – قد يكون طعاما و قد يكون غير طعام و لكنه مكيال أو موزون أو معدود أو مذروع.

المبيعات turli ko'rinishdagi va jinsdagi savdo mollaridir. Savdo mollarining turlari har hil bo'lgani uchun masdar ko'plik shaklda keltirilyapti. Taroza o'lchanadigan, donalab sotiladigan va o'lchab sotiladigan savdo mollari¹². *المبيعات* so'zi o'zbek tiliga tovarlar yoki savdo bitimlari deb tarjima qilinadi.

Shu o'rinda *التسويق* va *المبيعات* so'zlarini o'zaro bog'liqligini va farqlarini aytib o'tish mumkin.

التسويق ya'ni marketing - bu mahsulotning iste'molchiga etib borishini yaxshilashga qaratilgan texnika va taktikalar majmuidir Boshqacha aytganda, marketing brendlar o'z mahsulotlari iste'molchilarning ehtiyojlari yoki istaklarini qondira oladigan harakatlarni o'z ichiga oladi.

المبيعات ga kelsak, bu xaridorning ehtiyojlarini qondira oladigan tovarlar yoki xizmatlar ma'nosini tushunish mumkin. Ikkala termin bir-birini to'ldiradi¹³.

– *الشرءا* | *الإشترءا* – pul to'lab, tovarni olish

البيع va *الشرء* ning masdaridir¹⁴. *البيع* va *الشرء* so'zi hosila boblarinig uchinchisi bo'lib *شار*, *أشاري*, *شاريت* ning masdaridir¹⁴. *البيع* va *الشرء* terminlarini sinonim sifatida ham ishlatiladi ya'ni, ayirboshlash molda bo'ladimi yoki moldan boshqa narsada bo'ladimi, farqi yo'q¹⁵. *الشرء* so'zining ma'nosi "pulni to'lab, tovarni olish¹⁶" dir.

– *الايجاب* – *مصدر أوجب*, *أمين السوق البيع*: *الزمه*

الايجاب IV bobning masdari bo'lib, e'tirof qilish, tasdiqlash, rozilik ma'nosida. Istilohda savdo qilayotgan ikki tarafdin birining savdo haqida avval aytgan gapidir¹⁷.

⁹ <https://sammuslim.uz/oz/articles/society/savdo-tijorat-va-uning-odoblari>

¹⁰ Niso surasi 29-oyat.

¹¹ Oltin silsila: Sahihul Buxoriy, 3-juz. – Toshkent.: Hilol-nashr, 2021. – 90 b.

¹² Farhod Jo'rayev. Fiqhiy atamalarning izohli lug'ati. – T.: "Azon kitoblari", 2020.

¹³ <https://businessbelarabi.com/uncategorized/5-2/>

¹⁴ N.Ibrohimov, M.Yusupov. Arab tili grammatikasi. T.: 1997. – 227 b.

¹⁵ Farhod Jo'rayev. Fiqhiy atamalarning izohli lug'ati. – T.: "Azon kitoblari", 2020. 162-b.

¹⁶ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

¹⁷ Farhod Jo'rayev. Fiqhiy atamalarning izohli lug'ati. – T.: "Azon kitoblari", 2020. 163-b.

قبول qilmoq - القبول أو القبول. الرضا بالشيء و ميل النفس إليه

I bobning masdari “qabul qilish, kelishish, rozilik” ma’nolarini anglatadi. Istilohda savdo vaqtida ikki tarafdin birining savdo haqida ijobdan keyin aytgan gapidir¹⁸.

الإيجاب va القبول terminlari fiqh kitoblarining turli boblarida tez-tez takrorlanadiga so’zdir. Iqtisodiy, savdoga oid masalalarda bu terminni o’zbek tiliga “taklif va aksept” deb tarjima qilinadi. Aksept so’zi lotin tilidan qabul qilingan bo’lib, pul, hisob-kitob, tovar hujjatlarini yoki tovar haqini to’lashga rozilik berish yoki to’lashga kafil bo’lish ma’nosini anglatadi. Ya’ni taklif etilgan shartlarda shartnoma tuzishga rozilik berishdir¹⁹.

الأرض - الدية to’lov, badal -

الأرض lug’atda “to’lov, badal” ma’nosini anglatadi. Aybsiz va aybli tovar o’rtasidagi farq, ya’ni siz ming so’mga biror narsa sotib oldingiz, to’lov qilganingizdan keyin aybli ekani ma’lum bo’ldi. Istasangiz tovarni qaytib berib pulni olasiz, istasangiz “الأرض” ni ya’ni to’lagan pulingizni bir qismini qaytarib olasiz²⁰.

O’rta asrlarda bu termin jinoyat evaziga to’lanadigan jarima ma’nosida qo’llangan. Buni quyidagi hadisi sharifda ko’rishimiz mumkin

روي عن أنس رضي الله عنه "أن ابنة النضر (واسمها الربيع) كسرت سن (ثنية) جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا... وزاد الفزاري: فرضي القوم وقبلوا الأرش"

Anas roziyallohu anhu bunday so’zlab berdilar:

“Rubayyi” – u Nazirning qizi – bir cho’rining kurak tishini sindirdi. (Aybdor tomon) tovon olib, avf qilishni so’ragan edi, bular ko’nishmadi. Keyin Nabi sollallohu alayhi va sallamga kelishgan edi, ularni qasos olishga buyurdilar. Shunda Anas ibn Nazir: “Rubayyi’ning kurak tishi sindiriladimi, ey Allohning Rasuli? Yo’q sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, uning kurak tishlari sindirilmaydi!” dedi. U zot: “Ey Anas, Allohning farzi - qasosdir”, dedilar shunda (cho’rining) qavmi rozi bo’lib, kechirib yubordi va Nabi sollallohu alayhi va sallam: “Albatta, Allohning bandalari ichida Alloh ila qasam ichsa, U Zot uni oqlaydiganlari bor”, dedilar²¹

النفيس - مال كثير

النفيس lug’atda “qimmatbaho” ma’nosini anglatadi. Qimmatbaho metall, xomashyo, qimmatli qog’ozlar va zargarlik mahsulotlariga nisbatan ishlatiladi.

الفاعل من خس / الخسيس - قليل أو دنيء

الخسيس lug’atda “razil, past, narxi arzon tovar” ma’nosini anglatadi. Istilohda baqlajon, anor va non kabi narxi arzon bo’lgan savdo mollari.

الصبيرة - اشترى الشيء صبيرة : بلا كيل ولا وزن

الصبيرة lug’atda “uyum, to’p, ulgurji” ma’nosini anglatadi. Istilohda taom yoki shunga o’xshash buyumlarni o’chamasdan ko’tarasiga sotib olish²² ma’nosini anglatadi. Bu so’z hadishi shariflarda ham keltirilgan bo’lib, ayni shu ma’noni anglatadi.

¹⁸ O’sha asar o’sha bet.

¹⁹ S.Muhammedova, Ye.Shirinova, S.Xudoyberdiyeva Bank-moliya terminlarining o’zbek tilidagi izohli lug’ati. . – T.: “Kafolat print company” 2022

²⁰ سليمان الراجلي. فقه المعاملات المالية. – شرحة: دائرة الشؤون الإسلامية, 2015.

²¹ Oltin silsila: Sahihul Buxoriy, 3-juz. – Toshkent.: Hilol-nashr, 2021. – 599 b.

²² Farhod Jo’rayev. Fiqhiy atamalarning izohli lug’ati. – T.: “Azon kitoblari”, 2020. – 163 b.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها
 بالكيل المسمى من التمر؛ رواه مسلم

حديعة في البيع و الشراء / الغبن – عَيْنٌ-يَعْنُ-عَيْنًا - arzon molni qimmatga sotish -

لُغ'atda "aldamoq, tarozidan urmoq, hisobda aldamoq, nohaq baholamoq, pasaytirmoq, g'olib kelmoq" ma'nolarini anglatadi ya'ni, sotuvchi sifati jihatidan arzon bo'lgan savdo molini xaridorga qimmatroqqa sotishidir. Bu terminni sotuvchi va xaridorga ham qo'llasa bo'ladi. الغبن – sotuvchi o'n so'm turadigan tovarni sakkiz so'mga sotishidir. الغبن – xaridor sakkiz so'mlik tovarni o' so'mga sotib olishidir²³.

جمعه عيوب. الوصمة - العيب tovardagi ayb, kamchilik -

لُغ'atda "kamchilik nuqson, illat" ma'nosini anglatadi. Istilohda savdo vaqtida sotuvshi xaridorga tovarni o'z qo'li bilan topshirayotgan paytida xaridor tovardagi aybni ko'rmasligi²⁴ yoki tovarni narxini tushiradigan kamchiligi.

مس الشيء و لمسه - الجس qo'l bilan ushlab ko'rmoq -

لُغ'atda "paypaslamoq, ushlab ko'rmoq" ma'nosini anglatadi. Istilohda savdo molini yaxshilab bilish uchun qo'l bilan ushlab ko'rishdir.

الوضيعة / zarariga sotmoq

لُغ'atda "skidka, narxda yon bosish, zarariga sotish" ma'nosida. Sotuvchi sotib olgan molini o'zining haqiqiy narxidan arzoroqqa sotishidir.

التولية / vakil

التولية noqis fe'l bo'lib, II-bobnig masdaridir. Lug'atda "boshqaruvchi qilib tayinlash" ma'nosida, sotuvchi molni sotib oladi va xaridorga o'sha narxga sotadi. Bu holatda go'yoki xaridor sotuvchini molni sotib olish uchun vakil qilgandek bo'lib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, bu bobda savdo sotiqa oid sodda, ya'ni bir so'zdan iborat bo'lgan yigirmata terminlarning leksik-semantik tahlili qilindi. Terminlarni o'zagi, vazni va bobi batafsil bayon qilindi. Har bir terminning bir necha hil lug'aviy ma'nolari yozildi. Terminlarni lug'aviy ma'nolarini yozishda mualliflar jamoasi tomonidan tuzilgan arabcha-o'zbekcha "An-Na'im" lug'at kitobidan, X.K.Baranovning "Арабско-русский словарь" kitobidan va المعاني arabcha izohli elektron lug'atlardan foydalanildi. Ba'zi terminlarni lug'aviy ma'nolarini batafsil bayon qilish maqsadida Qur'oni Karim oyatlaridan misollar keltirildi. Tanlangan so'zlarni terminologiyadagi ma'nolarini izohlashda arablarning islomdan avval va islomdan keyingi asrlardagi savdoga oid so'zlarni ma'nolarini izohlash uchun hadisi shariflardan misollar keltirildi. Hadisi shariflar arablarning ijtimoiy hayoti haqida bizga juda qimmatli ma'lumotlarni etkazishda, ularning hayot tarzi haqida ma'lumot berishda ishonchli manba hisoblanadi. Ushbu magistrlik ishida keltirilgan hadisi shariflarning arab tilidagi matni va tarjimai "Hilol nashr" nashriyoti tomonidan chop etilgan sakkiz juzdan iborat "Oltin silsila Sahihul Buxoriy" kitobidan olindi.

Bir so'zli terminlarni ma'nolarini sharhlashda islom olamida mu'tabar asarlardan biri hisoblangan Burhoniddin Marg'inoniyning الهداية asaridan, Mahmud Abdurrahmon Mun'imning معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية, Ali ibn Muhammad Jurjoniyning "التعريفات" asaridan, Doktor Salmon Rahiliyning "فقه المعاملات المالية" kitobidan, Muftiy Muhammad Taqiy Usmoniyning "Islom

²³ سليمان الراجلي. فقه المعاملات المالية. - شرحة: دائرة الشؤون الإسلامية, 2015. ص 263

²⁴ Farhod Jo'rayev. Fiqhiy atamalarning izohli lug'ati. - T.: "Azon kitoblari", 2020.

moliyasiga kirish” va Farhod Jo‘rayevning “Фикҳий атамаларнинг изоҳли луғати” kntobidan foydalanildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirov T. Sh., Aliev D. I. Arab tili leksikologiyasi. –T.: ToshDShI, 2010. - 110 b.
2. Tursunova U., Muxtorov A., RahmatullaevSh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T.: O‘zbekiston, 1992.- 397 b.
3. Oltin silsila. Sahihul Buxoriy. -T.: Hilol nashr, 2021. 3 va 4-juz.
4. S.Muhammedova, Ye.Shirinova, S.Xudoyberdiyeva Bank-moliya terminlarining o‘zbek tilidagi izohli lug‘ati. . – T.: “Kafolat print company” 2022
5. Farhod Jo‘rayev. Fiqhiy atamalarning izohli lug‘ati. – T.: “Azon kitoblari”, 2020.
6. الهداية شرح بداية المبتدي للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني: الجزء الخامس – باكستان: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية, 1417 هـ
7. سليمان الراجحي. فقه المعاملات المالية. – شرحة: دائرة الشؤون الإسلامية, 2015. ص 263
8. <https://sammuslim.uz/oz/articles/society/savdo-tijorat-va-uning-odoblari>
9. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>
10. <https://businessbelarabi.com/uncategorized/5-2/>